

УДК 821.161.1 – 1 “19”

Т.В. Горячева

ОБРАЗ ГОРОДА В ПОЭЗИИ Л. СЕМЕНОВА

Будучи поэтом природы, Л. Семенов, тем не менее, обращается и к образу города. На рубеже веков человек оказался в совершенно новом городе, новой техногенной среде, поэтому урбанистические образы, предстающие в произведениях поэтов той поры, очень важны – в них отражается поиск новых форм и средств в искусстве. Часто художники создают яркую противоречивую картину жизни современного им города, размышляя о соотношении бездушности и безликости города и неизбежности таких человеческих страданий как, например, одиночество и смерть.

В лирике Л. Семенова город возникает как враждебная человеку среда, противостоящая природе. Улицы города представляются Л. Семенову как место, где человек теряет себя, свою индивидуальность, становится обезличенным: «влачатся долго, нестерпимо / однообразные их лица...» [6, с. 38]. Люди города изображаются как «люди – тени», речь которых – «не речь, пустое эхо» в отличие от тех мгновений, когда человек оказывается наедине с природой. Поэт верит, что чем больше человек «растворяется» в городской среде, чем больше заслоняется цивилизацией от Бога, тем неминуемее расплата за это.

Тему города-хищника, проглатывающего человека, развивает писатель в произведении «Кошмары». В этой лирической поэме образ города, который готов поглотить лирического героя, предстает в виде сюрреалистической картины, навивающей чувство страха и смерти:

Я по городу бежал,
Я по улицам бежал,
Тумбы круглые смеялись
У подъездов и казались
Мне живыми мертвецами,
С мертво-острыми зубами
Заколоченных людей...» [6, с. 81].

Город – место безумия, ужаса и безысходной тоски, место, где царствует сатанинское наваждение:

Я бежал, бежал быстрее.
Камни белые стонали
Под бегущими ногами,
В боли корчились, хватали
Ноги черными ногтями... [6, с. 81].

Восприятие жизни города в таком ключе было навеяно психологическим состоянием автора во время создания поэмы «Кошмары» (1907). В произведении образы «города» выявляют настроение художника: Л. Семенов принял трудное, но неизбежное, с его точки зрения, решение порвать с привычной ему средой и искусством. Город как место недавних кровавых событий 1905-го года казался Л. Семенову жестоким и бездушным, чуждым человеку и духовности.

Искание Бога, опрощение, восприятие сектантского мировидения предполагало поиск среды, от которой человек произошел, требовало обращения к природе. А. Добролюбов, за которым Л. Семенов следовал в выборе поведенческой стратегии «ухода», также воспринимал жизнь города как чуждую вере в Бога, пленяющую человека и противоречащую его природному началу:

Зато выслушай, город, – я тебе объявляю:
Смертью дышат твой мрак и краса твоих стен.
И тюрьму и твой храм наравне отвергаю,
В твоём знанье и вере одинаков твой плен [5, с. 22].

Восприятие города-тюрьмы, не отпускающего человека, роднит поэзию Л. Семенова и А. Добролюбова с творчеством С. Соловьева. В то время как природа у С. Соловьева сострадает человеку, отвернувшемуся от нее и принимающему «разлагающий яд» города, «город-вампир», «город проклятый», созданный «из визгов и стуков», пролагающий дорогу «грядущему князю Хаоса» поглощает человека;

Торжествуй, торжествуй надо всем, что великого было
И справляй свой кощунственный братоубийственный пир!
Час грядет: ты услышишь дыхание Иммануила,
Город-вампир! [5, с. 93].

Тему сосуществования и противостояния «города» и «природы» развивал в своем творчестве В. Брюсов. Однако, в отличие от упомянутых ранее авторов, город В. Брюсова поражает красотой и притягательностью. В лирике поэта образы природы часто даны на городском фоне. В стихотворениях «Сумерки», «Городу», «Я люблю большие дома...», «Дождь в городе» очевиден тот факт, что поэт полон восхищения и преклоняется перед великолепием города:

Ты – чарователь неустанный,
Ты – не слабеющий магнит [5, с. 59].

Однако поэт чувствовал, что манящий своим величием город сам себя уничтожает и в этом смысле эстетика В. Брюсова была глубоко чуждой Л. Семенову:

Коварный змей с волшебным взглядом!
В порыве ярости слепой,
Ты нож, с своим смертельным ядом,
Сам поднимаешь над собой [5, с. 59].

В контексте изучения функционирования образов города в творчестве Л. Семенова нельзя не обратить внимания на тот факт, что именно в стихотворениях посвященных городу «растворена» ницшеанская идея о Сверхчеловеке. Так, в стихотворениях «Иду по улицам шумящим...», «Иду к другим, зову других...», «Но сам с толпою мутно-пьяной...» явно просматривается идея о Сверхчеловеке, своеобразно истолкованная и вписанная в систему взглядов поэта.

Этот цикл, состоящий из трех стихотворений, не объединенных общим названием, представляет собой борьбу христианского и ницшеанского начал.

В стихотворении «Иду по улицам шумящим...» выражено ницшеанское презрение к обыкновенному человеку:

Они идут, проходят мимо,
встает как пыль их вереница:
влачатся долго, нестерпимо
однообразные их лица.

К чему их столько?! – все как тени,
их речь – не речь, пустое эхо.
В глазах ни света, ни падений,
ни зла, ни гордости, ни смеха [6, с. 39].

Эта картина серого однообразия прерывается восклицанием лирического героя: «Вас проклиная! Вам – забвенье! / Моей любви теньям не надо, / вам серый хаос, вам – презренье! / Вас ненавидеть мне отрада» [6, с. 39].

Стихотворение «Иду к другим, зову других...» отражает любовные аморальностью и низостью человека:

Иду к другим, зову других,
зову отъявленно-преступных,
всех неге мирной недоступных,
бесстыдно-смелых и нагих! [6, с. 39].

Л. Семенов здесь воплощает ницшеанскую «литературно-философскую традицию морального бунта» [4]. Однако заключительное стихотворение цикла говорит о христианской любви и милосердии к каждому, даже самому ничтожному, падшему человеку:

А в час, когда безмерность муки
подымет в них проклятья крик,
я протяну к ним с лаской руки,
я покажу им новый лик. <...>

Скажу им – злобным – на исходе
про мир в обителях Отца,
скажу о радости в свободе,
о милосерды без конца... [6, с. 40].

Как справедливо пишет В. Баевский, в этом разделе «сосредоточены тексты, в которых нашла выражение темная сторона мифа и человеческой души» [2, с. 519].

В годы учебы Л. Семенов интересуется философией, особенно трудами Э. Канта и Ф. Ницше. Последний оказал существенное влияние на творчество и образ мыслей писателя: «В университете

он проявил особый интерес к философии Канта и Ницше, – пишет В. Баевский, – первый в своих всеобъемлющих концепциях обобщил двух с половиной тысячелетний опыт европейской философии и предопределил ее развитие на протяжении XIX в.; второй как раз в эти годы становился властителем умов в России...» [1, с. 451]. В «Собрании стихотворений» (1905) представлен начальный этап осмысления автором творчества Ф. Ницше.

А. Семенов-Тянь-Шанский отмечал, что ни одно из «состояний русской интеллигенции», «ницшеанский индивидуализм» в частности, не оставалось чуждым Л. Семенову, и «во многих из них он доходил почти до предела скрытых в этих движениях возможностей» [3, с. 356].

Восприятие Л. Семеновым духовного наследия Ф. Ницше не оставалось неизменным, но на протяжении его творческого пути как писателя и «жизнестроителя» труды философа пробуждали в нем крайний интерес и являлись своеобразной основой для понимания жизни и источником вдохновения: черты Богочеловека В. Соловьева и «грядущего» сверхчеловека Ф. Ницше заметны в главных образах лирики Л. Семенова: «Мессии», «пророка», «Царя».

Образы города помогают нам глубже проникнуть в творчество Л. Семенова и составить представление о целостной картине мира, созданной художником. Очевидно, что со многими современниками поэт вступает в диалог и разделяет их восприятие города как «хищника», заманивающего человека в свои сети и пожирающего его. Л. Семенов, тем не менее, создает абсолютно индивидуальный и самобытный образ, обладающий своими неповторимыми чертами. Хотя корпус произведений, в которых встречается образ города, небольшой, в них, тем не менее, в полной мере раскрывается важнейшая проблема, представлявшая немалый интерес для автора, проблема борьбы христианского и ницшеанского начал в человеке.

Литература

1. Баевский В.С. Жизнестроитель и поэт / В.С. Баевский // Семенов Л.Д. Стихотворения. Проза. – М.: Наука (Литературные памятники), 2007. – С. 439-502.

2. Баевский В.С. Примечания / В.С. Баевский // Семенов Л.Д. Сихотворения. Проза. – М.: Наука (Литературные памятники), 2007. – С. 503-553.
3. Зилонский А.Д. (Семенов-Тянь-Шанский А.Д.). История одной жизни [Републикация Баевского В.С.] // «В рассеянии сущие...»: Культурологические чтения «Русская эмиграция XX века» (Москва, 15–16 февраля 2005). – М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2006 – С. 303-373.
4. Ключ Э. Ницше в России / Э. Ключ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kodges.ru/105952-nicshe-v-rossii.html>
5. Русская поэзия XX века: Антология русской лирики первой четверти XX века [Сост. И.С. Ежов, Е.И. Шамурин, вступ. ст. В. Полянского]. – М.: Амирус, 1991. – 684 с.
6. Семенов Л.Д. Сихотворения. Проза / Л.Д. Семенов [Подготовка издания, примечания В.С. Баевского]. – Москва: Наука (Литературные памятники), 2007. – 578с.

Анотація

Т.В. Горячева. Образ міста в поезії Л. Семенова

В статті розглядається специфіка функціонування образу міста в поетичній творчості Л. Семенова. Не зважаючи на те, що Л. Семенов був поетом природи, який оспівував її красу і чарівність, він неодноразово звертався до образу міста. Людина на межі ХІХ–ХХ століть не могла обійти увагою масштабні зміни, які мали місце в світі. Місто перетворювалось, технічний прогрес стрімко змінював звичний стан речей, тому урбаністичні образи, які з'являються у творах поетів тієї пори, дуже важливі, адже в них відбивається пошук нових форм та засобів у мистецтві. Образи міста допомагають глибше проникнути в творчість Л. Семенова і отримати уявлення про цілісну картину світу, що її створює митець. Ясно, що з багатьма своїми сучасниками поет вступає в діалог та розділяє їх сприйняття міста як «хижака», який заманює людину в лігво, а потім зжирає її. Л. Семенов, однак, створює абсолютно індивідуальний і самотній образ, який має свої неповторні риси. Хоча корпус творів, в яких зустрічається образ міста, невеликий, в них, однак, в повній мірі розкривається важлива проблема, яка представляла немалий інтерес для автора, – проблема боротьби християнської та ніцшеанської основи в людині.

Ключові слова: образ міста, поетика, світовідчуття, картина світу.

Аннотация

Т.В. Горячева. Образ города в поэзии Л. Семенова

В статье рассматривается специфика функционирования образа города в поэтическом творчестве Л. Семенова. Не смотря на то, что Л. Семенов был поэтом, воспевавшим многообразие природы, ее красоту и волшебство, он, тем не менее, неоднократно обращался и к образу города. Человек рубежа XIX–XX веков не мог обойти вниманием масштабные изменения, которые происходили в мире. Город преображался, технический прогресс стремительно менял привычное положение вещей, поэтому урбанистические образы, предстающие в произведениях поэтов той поры, очень важны: в них отражается поиск новых форм и средств в искусстве. Образы города помогают нам глубже проникнуть в творчество Л. Семенова и составить представление о целостной картине мира, созданной художником. Очевидно, что со многими современниками поэт вступает в диалог и разделяет их восприятие города как «хищника», заманивающего человека в свои сети и пожирающего его. Л. Семенов, тем не менее, создает абсолютно индивидуальный и самобытный образ, обладающий своими неповторимыми чертами. Хотя корпус произведений, в которых встречается образ города, небольшой, в них, тем не менее, в полной мере раскрывается важнейшая проблема, представлявшая немалый интерес для автора, – проблема борьбы христианского и нищенского начал в человеке.

Ключевые слова: образ города, поэтика, мироощущение, картина мира.

Summary

T.V. Goryacheva. Image of the City in L. Semenov's Creative Works

This article represents studies of originality of the image of the city in L. Semenov's creative works. Despite the fact that L. Semenov was a poet of the nature and praised its beauty and magic, he quite often turned to the image of the city. On the border of the XIX–XX centuries a man couldn't but see numerous large-scale changes taking place in the world. The city was transforming, technical progress was dramatically changing the status quo, which is why urban images, which can be found in the creative works of that period, are so important: they reflect the search for new forms and means in art. Images of the city help to better understand L. Semenov's creative works and his worldview. It is obvious that the author shares his contemporaries' perception of the city as a «predator» which lures a man and then devours him. Nevertheless, L. Semenov creates individual and distinctive image. Although the corps of poems, where the image

of the city can be found, is not large, an important issue of the conflict of the Christian and the Nietzschean origins in the human soul if fully revealed in them.

Keywords: image of the city, poetics, perception of the world, worldview.

Інформація про автора

Горячева Тетяна Вікторівна – ORCID: 0000-0001-5502-6708; кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; вул. Блюхера, 2, м. Харків, 61168, Україна